

горных рек в условиях изменения климата. Монография. -Ташкент: “Инновatsiон ривожланиш нашриёт-матбаа уйи”, 2020. -232 с.

8. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. – Ташкент: Voris-nashriyot, 2007. -132 с.

9. Шульц В.Л., Машрапов Р. Ўрта Осиё гидрографияси. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1969. - 328 б.

10. Эрлапасов Н.Б. Тоғ дарёларининг ер ости сувлари ҳисобига тўйиниши хусусиятлари. География фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) ... диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2022. -48 б.

Чембарисов Э.И., Баллиев А.И.

Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем
г. Ташкент, Узбекистан, e-mail: echembar@mail.ru, ajok90@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458514>

ОБОБЩЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТОВЫХ ВОД ОРОШАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Аннотация. *Мелиоративное состояние орошаемой территории Республики Каракалпакстан зависит не только от объема и качества оросительной воды и коллекторно-дренажного стока, но во многом также от состояния грунтовых вод. В данной статье на основе анализа материалов Республиканской мелиоративной экспедиции рассмотрена динамика ежемесячных изменений уровня грунтовых вод, а также сезонные изменения их средней минерализации и химического состава в шестнадцати административных районах республики за 2019–2023 годы.*

Ключевые слова: *Республика Каракалпакстан, орошаемая территория, административные районы, уровень грунтовых вод, минерализация и химический состав, их внутрigoдовая и сезонная динамика*

GENERAL CHARACTERISTICS OF GROUNDWATER OF IRRIGATED TERRITORY OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

Abstract. *The ameliorative condition of the irrigated areas in the Republic of Karakalpakstan depends not only on the volume and quality of irrigation water and the collector-drainage flow but also largely on the status of groundwater. This article analyzes the monthly dynamics of groundwater level changes, as well as the seasonal variations in their average mineralization and chemical composition across sixteen administrative districts of the republic for the period 2019–2023, based on the data from the Republican Ameliorative Expedition.*

Keywords: *Republic of Karakalpakstan, irrigated area, administrative districts, groundwater level, mineralization, chemical composition, intra-annual and seasonal dynamics.*

Введение: геологическое строение дельты Амударьи на территории Каракалпакии состоит из многих видов и типов отложений мелового, третичного и четвертичного периодов. Меловые отложения имеют место на правом берегу реки. Третичные отложения встречаются у Тюямуюн, Кызыл кумов, Устюрта и в других районов в виде отложений красных и красно-желтых глин. Четвертичные отложения широко распространены повсеместно на территории современной и формирующейся дельты р. Амударьи и состоят из песков, супесей, суглинков и глин, приносимых водой. Эти отложения имеют сравнительно хорошую водопроницаемость, рыхлость строения, неустойчивость к процессам разлива. Четвертичные отложения являются объектом мелиорации в которых формируются грунтовые воды и их режим. Сложность геологического строения дельты р. Амударьи, наличие и хозяйственное использование орошаемых земель в дельте обуславливает особенности ее гидрогеологического условий формирования режима грунтовых вод. В плане проведения гидрогеологического мониторинга большой практический интерес вызывает анализ минерализации и состояния грунтовых вод за многолетие [1-4].

Актуальность темы исследования учитывая, что грунтовые воды влияют на

мелиоративное состояние орошаемых полей и их при малой величине минерализации можно повторно использовать для орошения, считаем, что данная проблема является актуальной и полезной для специалистов водного хозяйства данного региона.

Цель исследования: является обобщение данных по состоянию грунтовых вод орошаемой территории республики (уровень залегания, минерализация, преобладающий химический состав) за 2019-2023 гг. и их ежемесячный и сезонный анализ.

В основные задачи входило составление обобщенных таблиц ежемесячного изменения уровня грунтовых вод и сезонной величины минерализации и химического состава и анализ их динамики.

Полученные результаты и их обсуждение. Проведен анализ данных приведенных в таблице 1, из которых видно, что в Турткульском районе в течение года уровень грунтовых вод изменяется от 181 см (апрель) до 254 см (январь), в Элликалинском районе от 237 см (апрель) до 320 см (декабрь), в Берунийском районе от 148 см (апрель) до 233 см (декабрь), в Амударьинском районе от 155 см (март) до 229 см (декабрь), в Ходжейлийском районе от 149 см (март) до 246 см (ноябрь), в Тахиаташском районе от 131 см (март) до 211 см (ноябрь), в Шуманайском районе от 240 см (апрель) до 298 см (декабрь), в Канлыккульском районе от 209 см (апрель) до 265 см (декабрь), в Кунградском районе от 278 см (апрель) до 327 см (декабрь), в Муйнакском районе от 525 см (сентябрь) до 555 см (февраль), в Нукусском районе от 199 см (сентябрь) до 255 см (декабрь), в Кегейлийском районе от 194 см (апрель) до 281 см (декабрь), в Бозатауском районе от 367 см (апрель) до 402 см (декабрь), в Чимбайском районе от 258 см (март) до 388 см (ноябрь), в Караузьякском районе от 241 см (март) до 312 см (декабрь), в Тахтакупырском районе от 315 см (март) до 364 см, по республике от 243 см (апрель) до 297 см (ноябрь).

Таблица.1

Ежемесячные изменения уровня грунтовых вод в административных районах
республике за 2019-2023 гг., в см

Районы	месяцы												Ср. год
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Турткульский	254	247	245	181	185	189	184	185	197	214	231	251	214
Элликалинский	313	309	255	237	239	244	247	260	280	294	307	320	276
Берунийский	226	220	151	148	161	171	167	171	185	203	223	233	188
Амударьинский	219	213	155	160	181	187	165	159	168	192	218	229	187
Ходжейлийский	206	203	149	158	180	184	176	180	200	229	246	242	196
Тахиаташский	184	166	131	152	172	178	164	163	177	194	211	211	175
Шуманайский	280	274	248	240	241	254	265	270	275	285	296	298	269
Канлыккульский	257	254	223	209	216	213	213	216	227	242	258	265	233
Кунградский	311	306	283	278	279	279	283	285	296	301	315	327	295
Муйнакский	539	555	532	532	532	532	532	527	525	530	531	526	533
Нукусский	251	250	218	206	202	207	217	218	199	221	245	255	224
Кегейлийский	257	244	195	194	195	213	222	228	240	258	272	281	233
Бозатауский	377	376	372	367	369	359	369	373	372	388	396	402	377
Чимбайский	308	299	258	261	261	274	285	294	312	330	338	338	297
Караузьякский	280	275	241	242	245	250	253	258	272	285	302	312	268
Тахтакупырский	336	328	315	319	319	322	322	333	345	353	361	364	335
по республике	287	282	248	243	249	254	254	257	267	282	297	303	269

Также был проведен анализ сезонного изменения величины минерализации грунтовых вод в административных районах за 2019-2023 гг., с определением преобладающего химического состава (табл.2). При этом было учтено, что в мелиоративной экспедиции величина минерализации определяется только на следующие даты: 15 апреля, 1 июля, 1 октября.

Из таблицы видно, что в Турткульском районе по указанным датам величина минерализации изменяется от 2,65 до 3,04 г/л, в среднем за год 2,89 г/л, с преобладанием хлоридно-сульфатного-магниево-натриевого состава (ХС-МН), в Элликалинском районе от

2,27 до 2,97 г/л, в среднем за год 2,60 г/л, хлоридно-сульфатного-магниево-натриевого состава (ХС-МН), в Берунийском районе от 2,42 до 2,71 г/л, в среднем за год 2,57 г/л, сульфатно-хлоридного-натриевого(СХ-Н), в Амударьинском районе от 2,50 до 2,75 г/л, в среднем за год 2,62 г/л, хлоридно-сульфатного-магниево-натриевого состава (ХС-МН), в Ходжейлийском районе от 2,39 до 2,91 г/л, в среднем за год 2,70 г/л, хлоридно-сульфатного-натриево-магниевого состава (ХС-НМ), в Тахиаташском районе от 2,67 до 2,86 г/л, в среднем за год 2,77 г/л, хлоридно-сульфатного-магниево-натриевого состава (ХС-МН), в Шуманайском районе от 2,38 до 3,09 г/л, в среднем за год 2,77 г/л, хлоридно-сульфатного-магниево-натриевого состава (ХС-МН), в Канлыккульском районе от 2,57 до 2,97 г/л, в среднем за год 2,82 г/л, хлоридно-сульфатного-магниево-натриевого состава (ХС-МН), в Кунградском районе от 2,44 до 2,82 г/л, в среднем за год 2,67 г/л, хлоридно-сульфатного-магниево-натриевого состава (ХС-МН), в Муйнакском районе от 5,16 до 5,81 г/л, в среднем за год 5,54 г/л, хлоридно-сульфатного-магниево-натриевого состава (ХС-МН), в Нукусском районе от 2,33 до 2,82 г/л, в среднем за год 2,64 г/л, хлоридно-сульфатного-магниево-натриевого состава (ХС-МН), в Кегейлийском районе от 2,80 до 3,26 г/л, в среднем за год 2,97 г/л хлоридно-сульфатного-натриево-магниевого состава (ХС-НМ), в Бозатауском районе от 2,50 до 3,44 г/л, в среднем за год 3,04 г/л хлоридно-сульфатного-магниево-натриевого состава (ХС-МН), в Чимбайском районе от 2,86 до 3,74 г/л, в среднем за год 3,31 г/л, сульфатно-хлоридного-магниево-натриевого состава (СХ-МН), в Караузякском районе от 2,44 до 2,89 г/л, в среднем за год 2,73 г/л хлоридно-сульфатного-магниево-натриевого состава (ХС-МН), в Тахтакупырском районе от 2,63 до 3,19 г/л, в среднем за год 3,00 г/л хлоридно-сульфатного-натриево-магниевого состава (ХС-НМ), по республике от 2,55 до 3,03 г/л, в среднем за год 2,79 г/л, хлоридно-сульфатного-магниево-натриевого состава (ХС-МН).

Таблица 2

Минерализация грунтовых вод в административных районах Республики
Каракалпакстан в 2019-2023 гг.

РАЙОНЫ	на 15 апреля	на 1 июля	на 1 октября	Годовая	Преобладающий химический состав
	средняя, г/л	средняя, г/л	средняя, г/л	средняя, г/л	
1	2	3	4	5	6
Турткульский	3,04	2,99	2,65	2,89	<i>ХС-МН</i>
Элликалинский	2,61	2,92	2,27	2,60	<i>ХС-МН</i>
Берунийский	2,57	2,71	2,42	2,57	<i>СХ-Н</i>
Амударьинский	2,61	2,75	2,50	2,62	<i>ХС-МН</i>
Ходжейлийский	2,91	2,81	2,39	2,70	<i>ХС-НМ</i>
Тахиаташский	2,86	2,78	2,67	2,77	<i>ХС-МН</i>
Шуманайский	3,09	2,84	2,38	2,77	<i>ХС-МН</i>
Канлыккульский	2,92	2,97	2,57	2,82	<i>ХС-МН</i>
Кунградский	2,44	2,82	2,75	2,67	<i>ХС-МН</i>
Муйнакский	5,81	5,63	5,16	5,54	<i>ХС-МН</i>
Нукусский	2,77	2,82	2,33	2,64	<i>ХС-МН</i>
Кегейлийский	2,86	3,26	2,80	2,97	<i>ХС-НМ</i>
Бозатауский	3,19	3,44	2,50	3,04	<i>ХС-МН</i>
Чимбайский	3,33	3,74	2,86	3,31	<i>СХ-МН</i>
Караузякский	2,89	2,85	2,44	2,73	<i>ХС-МН</i>
Тахтакупырский	3,18	3,19	2,63	3,00	<i>ХС-НМ</i>
по республике	3,03	2,94	2,55	2,79	<i>ХС-МН</i>

При определении химического состава был использован метод, при котором определялось содержание главных ионов в % экв форме, при этом в названии учитывались ионы, содержание которых превышало 20 % экв а сумма анионов и катионов принималось отдельно за 100%, а преобладающий ион ставился последним.

Проведенный анализ позволил следующие выводы:

- согласно классификации по критической глубине и минерализации грунтовых вод

приведённой в монографии М.А.Панкова (1974) при глубине 1,5 - 2,5 м величина минерализация не должна превышать 2,0 - 3,0 г/л, что по приведенным данным в таблицах 1 и 2 удовлетворяет этим условиям;

- однако использовать грунтовые воды повторно для орошения в широком масштабе не рекомендуется, так как судя по преобладающему химическому составу они могут привести к хлоридному засолению, магниевому и натриевому осолонцованию орошаемых почв.

Использованная литература

1. Ковда В.А. Происхождение и режим засоленных почв. М.- Л.: 1946-том I, 568с., 1947-том II, Изд-во АН СССР, 372 с.
2. Панков М.А. Мелиоративное почвоведение. Ташкент: «Ўқтивчи», 1974, 414 с.
3. Чембарисов Э.И., Хожамуратова Р.Т., Садиев У.А., Баллиев А.И., Реймова Г.Б. Особенности гидрологического и мелиоративного мониторинга орошаемой территории Республика Каракалпакстан. Монография. - Ташкент: «Lesson press», 2022. -176 с.

Юнусов Ғ.Х., Довулов Н.Л., Мадаминова М.Ш.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: yunusov-g@mail.ru, ndovulov@mail.ru

КАТТА АНДИЖОН МАГИСТРАЛ КАНАЛИДАН ШИМИЛИШ ВА БУҒЛАНИШГА САРФЛАНГАН ОҚИМНИ МИҚДОРИЙ БАҲОЛАШ

Аннотация. Мақолада, Катта Андижон магистрал каналидан шимилиш ва буғланишга сарфланган оқим миқдорий баҳоланган. Шунингдек, ишда канал ўзанинг қоплаган материал тури, канал сув юзаси майдони, чуқурлиги, узунлиги, оқим ҳажми каби маълумотлар асосида канал юзасидан бўладиган буғланиш ва канал тубига шимилиш миқдорлари, канал узунлиги - канал қисмлари бўйича ҳисобланган. Олинган натижалар асосида каналга олинган сув миқдорининг беҳудага сарфланиш миқдорларининг улуши ҳам аниқланган.

Калит сўзлар: дарё, сув ресурслари, канал, магистрал канал, сугориш, шимилиш, канал юзаси майдони, канал чуқурлиги, канал узунлиги, канал туби, миқдорий баҳолаш.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПОТЕРЬ СТОКА ФИЛЬТРАЦИЮ И ИСПАРИЕНИЕ С БОЛЬШОГО АНДИЖАНСКОГО МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА

Аннотация. В статье дана оценка количественных значений потерь воды за счет фильтрацию и испарение, речного стока отводимого в Большой Андижанский магистральный канал. Также на основе такой информации, как тип материала, покрывающего дно канала, площадь водной поверхности канала, глубина, длина, объем стока, были рассчитаны величина испарения с поверхности канала и фильтрация в дно канала по длине канала по участкам канала. На основании полученных результатов был произведен расчет доли безвозвратных потерь из отводимой в канал воды.

Ключевые слова: водные ресурсы, река, канал, магистральный канал, ирригация, фильтрация, площадь поверхности канала, глубина канала, длина канала, русло канала, количественная оценка.

QUANTITATIVE EVALUATION OF THE FILTRATION OF THE MAIN ANDIJAN CANAL

Abstract. The article provides an assessment of the quantitative values of water losses due to filtration and evaporation of river runoff diverted into the Big Andijan Main Canal. Also, based on such information as the type of material covering the channel bottom, the area of the channel water surface, depth, length, and volume of runoff, the amount of evaporation from the channel surface and filtration into the channel bottom along the length of the channel by channel sections were calculated. Based on the results obtained, the proportion of irrecoverable losses from the water discharged into the canal was calculated.

Key words: water resources, river, canal, main canal, irrigation, filtration, canal surface area, canal depth, canal length, canal bed, quantitative assessment.

Қириш. Табиий-географик ва иқлим хусусиятлари кулай бўлган янги ерларни